

Otvorena biblioteka

Andrija Sagić

PSSOH Konferencija, 24.10.2020.

Član 13

„Biblioteke se prema sadržaju bibliotečko-informacione građe i izvora i prema profilu korisnika razvrstavaju na sledeće tipove: nacionalna biblioteka, javna biblioteka, školska biblioteka, visokoškolska biblioteka, univerzitetska biblioteka, biblioteka naučnoistraživačkog instituta i ustanove, specijalna biblioteka, kao i informacioni centri pri drugim ustanovama, organizacijama ili udruženjima.“

Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti
(„Sl.glasnik RS“, br. 52/2011)

javna biblioteka

Računovodstvo

Pravna služba

Poslovna
korespondencija

Komunikacija sa lokalnim
i državnim službama

Obrada teksta i tabela

Pregled i slanje
elektronske pošte

Planiranje resursa

Obrada teksta i tabela

LibreOffice

Pregled i slanje elektronske pošte

Planiranje resursa

The screenshot displays the Axelor CRM interface for a quote management screen. The main window shows a quote for 'DG Technologies' with a total T.T.C. of 84.00 €. The interface includes a navigation menu, a contact profile for ARAFI Zohra, and a detailed view of the quote's status and financials.

Informations client	
Client	DG Technologies
Adresse Principale/Facturation	LINDENGRACHT, 55 1015 KH AMSTERDAM NETHERLANDS
Adresse de livraison	LINDENGRACHT, 55 1015 KH AMSTERDAM NETHERLANDS
Liste de prix	Ref. Client

Marge	
Coût total	63.00
Marge brute	7.00
Taux de marge	Devisé de la société

Répartition des ventes par famille...	
Equipment	304,332.00

Bibliotečka obrada
(izrada metapodataka)

Cirkulacija fonda
(zaduženje građe)

ILS
(eng. Integrated Library System)

LibrarianDB

[Link](#)

[Link](#)

(eng. Senayan Library Management System)

Једногласно за позориште

Радници су за јрујне месеће позоришним представама у Београду уколико се буде обезбедио превоз

„Пољоиндустрија“ је у броју 34, 18. јануара 1969. године, започела анкету о културним потребама наших радника. Том приликом говорано је о могућностима за посету позоришту. У овом броју објављујемо мишљења радника о тој идеји.

Ђорђе Костић, пољопривредни техничар са Врбовског: Изостале су и посете позоришту и доласци позоришних група код нас. Ја сам на Врбовском пет година и, за то време, ништа није организовано. Поуздано знам да би велики број људи отишао у позориште да види добар комад. Под условом, наравно, да се обезбеди превоз, да људи у кас не-сате могу да се врате кућама. А то се може решити!

Милан Киса, тракториста, — „Младост“: Позориште? Зашто да не! Код нас долазе само певачи. Зар и глумци не могу да дођу.

Код нас да дођу, нисмо ни ми преко света. Само, треба неко да на томе стално ради.

Василије Рогановић, управник Дома културе — „Ле пушница“: У сваком случају било би боље да се у насељима, тамо где постоје услови, организују гостовања позоришта из Београда. Ја мислим да би и одзив публике био већи. С друге стране, представе у насељу су практичније. Дошао бих још само ово: у нас се за културу одваја мало средстава. Ако акција са позориштима успе — био би то значајан допринос културним потребама наших грађана.

Мића Трифуновић, службеник — „Широка Грета“: Што се мене тиче, рад до бих ишао у позориште, било да се организује представа овде или у Београду. Само да не пешачимо шест километара од Падинске до

пут. Кад је реч о питању: тамо или овде — мислим да је свеједно. Можда је боље да се организовано оде у позориште.

Радоје Пантовић, пољ. техничар — Индустријско насеље: Знам доста младих људи из Падинске Селе и Индустријског насеља који иду у позориште. Знају, код млађег света, који стасава, постоје навике. Када би се овде изводиле представе чини ми се да ни код старијих не би било двоумљења.

Анкету води:
Р. МРЉЕШИ

НА КРА
У ШКОЛИ С

Реално —

OCR
Tesseract

Drupal™

slandora

Fedora™

PSSOH

CentOS

Otvoreni standardi

Deljenje metapodataka

Stanford | LIBRARIES

DVL
DIGIVATLIB

DIGITAL

BODLEIAN

OBS

Open Broadcaster Software®

Image by: [opensource.com](https://www.opensource.com)

Image by: [opensource.com](https://www.opensource.com)

Public Money

Public Code

Why is software created
using taxpayers' money
not released
as Free Software?

If it is public money,
it should be
public code as well.

HVALA

andrija.sagic@milutinbojic.org.rs